

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Ихтиярова Г.А. (Бухара)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ОҚ КАЛАМУШЛАР ТАЛОҒИНИНГ ПОСТНАТАЛ ОНТОГЕНЕЗДА ЁШ ДАВРЛАРИГА БОҒЛИҚ МОРФОЛОГИК ВА МОРФОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШ

Турдиев М.Р., Тешаев Ш.Ж.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада оқ каламушлар талогидаги постнатал онтогенезнинг ёш даврларига боғлиқ морфологик, морфометрик ва функционал ўзгаришлари таҳлил қилинган. Олинган натижалар шуни кўрсатдики, талоқнинг масса-индекси, чизиқли ўлчамлари, қизил ва оқ пулпа нисбий майдони, оқ пулпа таркибий тузилмаларининг морфометрик кўрсаткичлари постнатал онтогенезнинг турли ёш даврларида ўзига хос хусусиятларга эга бўлди. Ушбу тадқиқот натижалари лаборатория ҳайвонлари иммун тизимининг ёшга боғлиқ ривожланиш қонуниятларини ўрганишда, шунингдек, экспериментал тадқиқотлар учун морфофункционал мезонларни ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: талоқ, оқ каламуш, постнатал онтогенез, морфология, морфометрия, ёш даврлари, лимфоид тўқима.

EVALUATION OF AGE-RELATED MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE SPLEEN OF WHITE RATS IN POSTNATAL ONTOGENESIS

Turdiyev M.R., Teshayev Sh.J.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article analyzes morphological, morphometric, and functional changes in the spleen of white rats depending on age periods of postnatal ontogenesis. The results demonstrate that the spleen mass index, linear dimensions, relative areas of red and white pulp, and morphometric indices of white pulp structures exhibit specific characteristics at different age periods of postnatal ontogenesis. The results of this study are important for understanding age-related patterns of immune system development in laboratory animals, as well as for developing morphofunctional criteria for experimental research.

Key words: spleen, white rat, postnatal ontogenesis, morphology, morphometry, age periods, lymphoid tissue.

ОЦЕНКА ВОЗРАСТНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕЛЕЗЕНКИ БЕЛЫХ КРЫС В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Турдиев М.Р., Тешаев Ш.Ж.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье проанализированы морфологические, морфометрические и функциональные изменения селезенки белых крыс в зависимости от возрастных периодов постнатального онтогенеза. Полученные результаты показали, что индекс массы селезенки, линейные размеры, относительные площади красной и белой пульпы, а также морфометрические показатели структурных структур белой пульпы имеют специфические особенности в различные возрастные периоды постнатального онтогенеза. Результаты данного исследования имеют важное значение для изучения возрастных закономерностей развития иммунной системы лабораторных животных, а также для разработки морфофункциональных критериев экспериментальных исследований.

Ключевые слова: селезенка, белая крыса, постнатальный онтогенез, морфология, морфометрия, возрастные периоды, лимфоидная ткань.

Долзарблиги. Иммун тизими инсон саломатлигини сақлашга муҳим рол ўйнайди. Талоқ иммун тизим аъзоси сифатида алоҳида қизиқиш уйғотади, чунки одамлар ва ҳайвонлар иммун тизими тананинг энг сезгир тизимларидан бири бўлиб, ҳар қандай таъсирга тезда жавоб беради [2, 6, 10, 14].

Талоқ иммун тизимининг энг мураккаб тузилишга эга периферик аъзоларидан биридир. Талоқнинг тузилиши ҳақидаги маълумотларнинг етарли даражада эмаслиги ва бир бирига қарама-қаршилиги, унинг тузилишини ўрганиш асосан ҳар хил турдаги лаборатория ҳайвонларида олиб борилганлиги, кейинчалик олинган маълумотларни инсонларга экстраполяция қилиниши билан боғлиқ [4, 7, 12, 15, 16]

Ушбу аъзони тажрибавий тадқиқотларини интерпретация қилиш, сутэмизувчилар ва инсонлар талоғи гистоархитектурасида турлараро фарқлар мавжудлиги сабабли қийинчилик туғдиради [1, 7, 11, 12, 13, 15, 16].

Ташқи омиллар таъсирида талоқ тузилишига бағишланган кўплаб замонавий тадқиқотлар мавжуд бўлишига қарамай [5,8,9], талоқ лимфоид тўқимасини шаклланишидаги ёшга боғлиқ морфофункционал ўзгаришлар масалалари етарлича ўрганилмаган.

Тадқиқот мақсади постнатал онтогенезни турли ёш давларида оқ каламушлар талоғининг структур тузилмалари кўрсаткичларидаги динамик ўзгаришларни аниқлашдан иборат.

Материал ва текшириш усуллари. Тадқиқот 3,6 ва 9 ойлик ёш давридаги 40 та оқ зотсиз эркак каламушларда ўтказилди. Тажрибаларда ҳайвонлардан фойдаланиш бўйича этика қоидаларига, Хелсинки конгресси талабларига амал қилинди. Каламушлар оддий виварий шароитида сақланди. Тажрибадаги лаборатория ҳайвонларининг ёши, жинси, вази озикланиши сақланаётган муҳити шароитига мос келади.

Оқ зотсиз каламушлар тажрибадан чиқарилди ва эфир наркози остида декапитация қилинди. Қорин бўшлиғи очилиб талоқ ажратиб олинди. Аъзо ажратиб олинганидан сўнг тозаланиб, VLR-200 лаборатория тарозисида вази, шунингдек штангециркуляр ёрдамида узунлиги, кенлиги ва қалинлиги ўлчанди. Талоқнинг вази индекси $V_{ин} = V_{талоқ} \cdot 100 / V_{ҳайвон}$ формуласи ёрдамида ҳисобланди, бу ерда V - вази.

Талоқнинг қисмлари 10% нейтралланган формалинда фиксация қилиниб, оқар сувда 2-4 соат ювилгандан сўнг, концентрацияси ошиб борувчи спиртлар ва хлороформда сувсизлантирилди, умумий қабул қилинган усулларга мувофиқ парафин блоклар тайёрланди. Парафин блоклар 4-6 мкм қалинликда кесилиб, гематоксилин – эозин ва Ван Гизон усулларида бўялди. Талоқ препарати структур тузилмалари окуляр-микрометр ёрдамида морфометрик текширилди. Талоқ периаартериал лимфатик муфтлари, лимфатик фолликулаларининг мантия, маргинал ва периаартериал соҳалари кенлиги, лимфатик фолликулалар ва герминатив марказлар диаметри, қизил, оқ пульпа нисбий майдони ўлчанди. Ўлчовлар ҳар бир гистологик кесманинг бешта кўриш майдонида амалга оширилди. Кўриш майдонлари тасодифий равишда танланди.

Талоқ оқ пулпасининг структур тузилмаларининг морфофункционал ҳолатини тавсифловчи строма-паренхима нисбати (СПН), фолликуляр коэффицент (ФК), герминатив фолликуляр индекс (ГФИ) ва лимфоид коэффицент (ЛК) каби кўрсаткичлари аниқланди (3). Бу куйидаги формулалар асосида амалга оширилди:

а) $СПН = (S_{СТ} / S_{ОП}) \cdot 10$, бу ерда $S_{СТ}$ - строма нисбий майдони, $S_{ОП}$ - оқ пульпа нисбий майдони, 10- ихтиёрий коэффицент

б) $ФК = (S_{ОП} \cdot D_{ЛФ}) / 200$, бу ерда $S_{ОП}$ - оқ пульпа нисбий майдони, $D_{ЛФ}$ - лимфатик фолликула диаметри, 200 - ихтиёрий коэффицент

в) $ГФИ = (D_{ГМ} / D_{ЛФ}) \cdot 100$, бу ерда $D_{ГМ}$ - герминатив марказ диаметри, $D_{ЛФ}$ - лимфатик фолликула диаметри, 100- ихтиёрий коэффицент

г) $ЛК = D_{ЛФ} / D_{ПАЛМ}$, бу ерда $D_{ЛФ}$ - лимфатик фолликула диаметри, $D_{ПАЛМ}$ - периаартериал лимфатик муфта диаметри

Талоқ лимфоид тузилмаларининг цитоархитектоникасини ўрганиш мақсадида, NOVEL Model NLCD-307 (Хитой) микроскопи ёрдамида, 10x100 ва 10x400 катталаштирилган ҳолда, мойли иммерсия остида, талоқ қизил, оқ пульпаси ва унинг таркибий қисмаларидаги ҳужайраларнинг сони саналди. Ҳужайраларнинг сонини санаш микроскоп окулярига ўрнатилган морфометрик сетка ёрдамида амалга оширилди.

Тадқиқот давомида олинган гисто- ва цитоморфометрик маълумотларни математик ишлов бериш Pentium – IV персонал компютерининг Microsoft Office «Excel 7,0» амалий дастур пакети орқали бевоқифа амалга оширилди.

Тадқиқот маълумотларини статистик қайта ишлаш Стрелков (1986) жадвалидан фойдаланилган ҳолда, вариацион параметрик статистик усуллар ёрдамида амалга оширилди. Таққосланган қийматлардаги фарқларнинг аҳамияти Стьюдент t-мезони ёрдамида баҳоланди. Фарқлар $p \leq 0,05$ қийматларда статистик аҳамиятга эга деб ҳисобланди.

Натижа ва таҳлиллар. Уч ойлик соғлом оқ зотсиз каламушларнинг талоғи юзаси силлиқ, ранги тўқ қизил, чўзилган-овоидли ва учбурчак шаклга эга бўлиб, 11-12 қовурға соҳасида жойлашган. Аъзонинг юқори, пастки ва медиал қирраси, шунингдек юқори, пастки ва латерал юзаси фарқланади.

Лаборатория ҳайвонларининг оғирлиги ўртача $-117,27 \pm 3,76$ г, аъзонинг мутлақ оғирлиги - ўртача $0,62 \pm 0,04$ г ни ташкил қилди. Масса индекси ўртача $0,53 \pm 0,04\%$ га тенг. Аъзонинг узунлиги

ўртача - $27,17 \pm 0,47$ мм, кенглиги ўртача - $6,12 \pm 0,32$ мм, баландлиги ўртача - $2,86 \pm 0,24$ мм ни ташкил қилди. Талоқ умумий майдони ўртача - $150,82 \pm 1,63$ мм² га тенг.

Лаборатория ҳайвонларининг талоғи бириктирувчи тўқимадан иборат капсула билан копланган, шунингдек унда қон томирларини ўз ичига олган трабекулалар мавжуд (расм.1).

Расм. 1. 3-ойлик оқ каламуш талоғи. Ван - Гизон усулида бўялган. Ок. 10 х об. 10. 1-талоқ капсуласи, 2-лимфоид фолликула, 3-трабекула.

Аъзо қизил ва оқ пульпасининг нисбий майдонлари мос равишда $73,13 \pm 0,37\%$ ва $21,12 \pm 1,56\%$ ни ташкил қилди. Оқ ва қизил пульпа нисбати 1:3,4 тенг. Бириктирувчи тўқима элементлари нисбий майдони ўртача – $5,74 \pm 0,18\%$ ни ташкил қилди (талоқ кесмасининг умумий майдонига нисбатан). СПН – 1:4,2 га тенг.

3 ойлик оқ зотсиз каламушлар талоғи оқ пулпаси периартериал соҳасининг кенглиги ўртача - $84,07 \pm 0,47$ мкм, мантия соҳасининг кенглиги ўртача - $44,27 \pm 0,78$ мкм, маргинал соҳанинги кенглиги ўртача - $78,19 \pm 1,26$ мкм ни ташкил қилди. Лимфоид фолликулалар диаметри ўртача - $414,07 \pm 12,16$ мкм, кўпайиш марказлари диаметри ўртача - $131,78 \pm 5,97$ мкм га тенг бўлди. Лимфоид фолликулалар нисбий майдони ўртача - $330,21 \pm 10,27$ мкм², кўпайиш марказлари нисбий майдони ўртача - $106,37 \pm 2,47$ мкм² ни ташкил қилди. Талоқ лимфоид тузилмалари функционал ҳолатини белгиловчи фолликуляр коэффицент - 449,36 га, гуморал иммун жавоб даражасини белгиловчи кўпайиш марказлари ҳолатини акс эттирувчи герминатив-фолликуляр индекс -31,83 га, Т ва В соҳалар ҳажмини нисбатини кўрсатувчи лимфоид коэффицент эса 4,93 га тенг. Оқ зотсиз каламушлар талоғи қизил пульпасидаги хужайраларнинг умумий сони - 317 та, оқ пульпада эса 471 та ни ташкил қилди (расм.2).

Расм. 2. 3-ойлик оқ каламуш талоғи. Гематоксилин -эозин билан бўялган. Ок. 10 х об. 40. 1-лимфоцит, 2-эритроцит, 3-макрофаг

Оқ пулпа структур тузилмаларидаги хужайралар миқдори таҳлил қилинганда, кўпайиш марказидаги лимфоцитлар сони ўртача - $122,28 \pm 1,26$ та, периартериал соҳадаги лимфоцитлар сони ўртача - $107,26 \pm 1,08$ та, мантия соҳасидаги лимфоцитлар сони ўртача - $136,74 \pm 1,52$ та, маргинал соҳадаги лимфоцитлар сони ўртача - $104,38 \pm 1,24$ та ни ташкил қилди.

6 ойлик соғлом лаборатория ҳайвонларининг тана вазни ўртача $208,78 \pm 4,37$ г ни, аъзонинг мутлақ вазни ўртача $0,86 \pm 0,07$ г ни, масса индекси ўртача $0,39 \pm 0,02\%$ ни ташкил қилди. Ушбу ёш давридаги оқ зотсиз каламушлар тана вазни 3 ойлик каламушларга нисбатан 1,78 баравар, аъзонинг мутлақ вазни эса 1,39 баравар ошди. Талоқ узунлиги ўртача $31,27 \pm 0,64$ мм ни ташкил қилди. 3 ойлик оқ каламишларга нисбатан ўсиш суръати - 15,1%. Талоқ кенглиги ўртача - $6,54 \pm 0,14$ мм га тенг бўлди. 3 ойлик оқ каламишларга нисбатан ўсиш суръати - 6,86%. Талоқ баландлиги ўртача $3,14 \pm 0,32$ мм ни ташкил қилди. 3 ойлик оқ каламишларга нисбатан ўсиш суръати - 9,79%. Аъзонинг умумий майдони ўртача $214,16 \pm 2,17$ мм² га тенг.

Расм. 3. 6-ойлик оқ каламуш талоғи. Гематоксиллин -эозин билан бўялган. Оқ. 10 х об. 10. 1-лимфоид фолликула, 2-кўпайиш маркази, 3-мантия соҳаси, 4-маргинал соҳа, 5-ПАЛМ, 6-қизил пульпа.

Соғлом оқ зотсиз каламушлар талоғи оқ пульпаси периартериал соҳасининг кенглиги ўртача - $88,76 \pm 1,14$ мкм, мантия ва маргинал соҳаларининг кенглиги мос ҳолда ўртача $45,74 \pm 1,04$ мкм ва $82,16 \pm 1,12$ мкм га тенг бўлди (расм.3).

Лимфоид фолликулалар диаметри ўртача - $422,46 \pm 11,14$ мкм, кўпайиш марказлари диаметри ўртача - $137,24 \pm 3,32$ мкм га тенг бўлди. Лимфоид фолликулалар нисбий майдони ўртача - $338,84 \pm 9,54$ мкм², кўпайиш марказлари нисбий майдони ўртача - $110,18 \pm 2,34$ мкм² ни ташкил қилди. Фолликуляр коефициент - 468,51 га, герминатив-фолликуляр индекс - 32,48 га, лимфоид коефициент эса 4,75 га тенг.

Оқ зотсиз каламушлар талоғи қизил пульпасидаги хужайраларнинг умумий сони - 310 та, оқ пульпада эса 457 та ни ташкил қилди.

Оқ пульпа структур тузилмаларидаги хужайралар миқдори таҳлил қилинганда, кўпайиш марказидаги лимфоцитлар сони ўртача - $120,32 \pm 1,22$ та, периартериал соҳадаги лимфоцитлар сони ўртача - $102,18 \pm 1,24$ та, мантия соҳасидаги лимфоцитлар сони ўртача - $133,48 \pm 1,34$ та, маргинал соҳадаги лимфоцитлар сони ўртача - $100,17 \pm 1,16$ та ни ташкил қилди.

9 ойлик соғлом лаборатория ҳайвонларининг тана вазни ўртача $234,62 \pm 5,24$ г ни, аъзонинг мутлақ вазни ўртача $0,89 \pm 0,03$ г ни, масса индекси ўртача $0,37 \pm 0,01\%$ ни ташкил қилди. Ушбу ёш давридаги оқ зотсиз каламушлар тана вазни 6 ойлик каламушларга нисбатан 1,12 баравар, аъзонинг мутлақ вазни эса 1,04 баравар ошди. Талоқ узунлиги ўртача $33,92 \pm 0,76$ мм ни ташкил қилди. 6 ойлик оқ каламишларга нисбатан ўсиш суръати - 8,47%. Талоқ кенглиги ўртача - $6,76 \pm 0,24$ мм га тенг бўлди. 6 ойлик оқ каламишларга нисбатан ўсиш суръати - 3,36%. Талоқ баландлиги ўртача $3,26 \pm 0,34$ мм ни ташкил қилди. 6 ойлик оқ каламишларга нисбатан ўсиш суръати - 3,82%. Аъзонинг умумий майдони ўртача $228,47 \pm 2,26$ мм² га тенг.

Соғлом оқ зотсиз каламушлар талоғи оқ пульпаси периартериал соҳасининг кенглиги ўртача - $83,94 \pm 1,22$ мкм, мантия ва маргинал соҳаларининг кенглиги мос ҳолда ўртача $43,92 \pm 1,06$ мкм ва

77,16±1,18 мкм га тенг бўлди (расм.4).

Лимфоид фолликулалар диаметри ўртача - 416,14±9,21 мкм, кўпайиш марказлари диаметри ўртача - 129,12±2,82 мкм га тенг бўлди. Лимфоид фолликулалар нисбий майдони ўртача - 332,74±9,22 мкм², кўпайиш марказлари нисбий майдони ўртача - 104,29 ± 2,18 мкм² ни ташкил қилди. Фолликуляр коэффициент - 418,63 га, герминатив-фолликуляр индекс -31,02 га, лимфоид коэффициент эса - 4,95 га тенг.

9 ойлик оқ зотсиз каламушлар талоғи қизил пульпасидаги хужайраларнинг умумий сони - 304 та, оқ пульпада эса 427 та ни ташкил қилди.

Расм. 4. 9-ойлик оқ каламуш талоғи. Гематоксилин -эозин билан бўялган. Оқ. 10 х об. 10. 1-лимфоид фолликула, 2-кўпайиш маркази, 3-мантия соҳаси, 4-мантия соҳаси, 5-ПАЛМ, 6-қизил пульпа.

Оқ пульпа структур тузилмаларидаги хужайралар миқдори таҳлил қилинганда, кўпайиш марказидаги лимфоцитлар сони ўртача - 114,64±1,16 та, периартериал соҳадаги лимфоцитлар сони ўртача - 93,24±1,14 та, мантия соҳасидаги лимфоцитлар сони ўртача - 126,63±1,18 та, маргинал соҳадаги лимфоцитлар сони ўртача - 92,96±1,12 та ни ташкил қилди.

Шундай қилиб, соғлом оқ зотсиз каламушлар талоғини ёш даврларига мос морфологик ва морфометрик кўрсаткичлари таҳлили шуни кўрсатдики, лаборатория ҳайвонлари тана вазни ва аъзо мутлақ вазни ҳамда узунлиги, кенлиги баландлигининг юқори ўсиш суръати 3 ойлик даврга нисбатан 6 ойликда учраб, мос ҳолда 1,78 ва 1,39 марта ҳамда 15,1%, 6,86%, 9,79% га ошиши кузатилди. 6 ойлик даврга нисбатан 9 ойликда ушбу кўрсаткичларни ўсиш суръати пасайди ва мос ҳолда 1,12 ва 1,04 марта ҳамда 8,47%, 3,36%, 3,82% ни ташкил қилди. Талоқ умумий майдонининг юқори кўрсаткичи 9 ойлик даврда учраб, 228,47±2,26% га тенг бўлди.

Периартериал, мантия ва маргинал соҳалари кенлигининг юқори қиймати 6 ойлик даврда (мос ҳолда 88,76±1,14 мкм, 45,74±1,04 мкм ва 81,16±1,12 мкм), кам қиймати эса 9 ойлик даврда (мос ҳолда 83,94±1,22 мкм, 43,92±1,06 мкм ва 77,16±1,18 мкм) кузатилди.

Лимфатик фолликула ва герминатив марказ диаметри 3 ойлик даврдаги оқ зотсиз каламушларда мос ҳолда 464,07±12,16 мкм ва 145,78±5,97 мкм бўлиб, кейинги ёш даврларида камайиб борди ва 9 ойлик даврда мос ҳолда 416,14±9,21 мкм ва 129,12±2,82 мкм ни ташкил қилди. Лимфатик фолликула ва герминатив марказлар нисбий майдони 3 ойлик даврда юқори бўлиб, мос ҳолда 368,21±10,27 % ва 116,37±2,47 % га, 9 ойлик даврда эса паст бўлиб, мос ҳолда 332,74±9,22 % ва 104,29±2,18 %га тенг бўлди.

Талоқ лимфоид тузилмалари функционал ҳолатини белгиловчи фолликуляр коэффициент 3 ойлик даврда юқори (559,66), 9 ойлик даврда эса паст (418,63), гуморал иммун жавоб даражасини белгиловчи ва кўпайиш марказлари ҳолатини акс эттирувчи герминатив-фолликуляр индекс 6 ойлик даврда юқори (32,48), 9 ойлик даврда эса паст (31,02), Т ва В соҳалар ҳажмини нисбатини кўрсатувчи лимфоид коэффициент 3 ойлик даврда юқори (5,52), 9 ойлик даврда эса паст (4,95) қийматга эга эканлиги аниқланди.

Қизил ва оқ пульпадаги хужайралар сони 3 ойлик даврда мос ҳолда 317 ва 471 та ни ташкил қилди, ушбу кўрсаткич кейинги ёш даврларида камайиб борди ва 9 ойлик даврда мос ҳолда 304 ва 427 та га тенг бўлди. Оқ пульпа структур тузилмалари (герминатив марказ, периартериал лимфатик

муфта, мантия ва маргинал соҳалар) даги хужайрлар сони 3 ойлик даврда юқори, 9 ойлик даврда паст қийматга эга бўлди.

Хулоса. Оқ зотсиз каламушлар талоғининг юқори иммун фаоллиги 6 ойлик ёш даврида кузатилди. Бу аъзо структур тузилмаларидаги ўзгаришларида яққол намоён бўлди. Талок оқ пульпаси нисбий майдони, периартериал лимфатик муфта, мантия ва маргинал соҳалари кенглигини ушбу ёш даврида юқори кўрсаткичга эга эканлиги аниқланди. 9 ойлик даврда эса ўсиш суръатлари пасайиб, лимфоид фолликулалар диаметри, оқ пульпа соҳаларининг кенглиги ва хужайралар сонининг бироз камайиши қайд этилди, бу эса талокнинг морфофункционал кўрсаткичларини сусайишини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Авілова, О.В. Морфо-функциональна організація селезінки лабораторних тварин (огляд літератури) / О.В. Авілова, О.О. Приходько, О.О. Грач [и др.] // Світ медицини та біології. – 2017. – № 1, 59. – С. 175–179
2. Алексеева Н.Т., Кварацхелия А.Г., Соколов Д.А., Бахмет А.А., Попов М.В., Вердиян Г.Г., Клочкова С.В. Функциональная морфология иммунных структур селезенки при действии повреждающих факторов. Журнал анатомии и гистопатологии. 2021; 10(3): 91–97. doi: 10.18499/2225-7357-2021-10-3-91-97
3. Волков, В.П. Новый алгоритм морфометрической оценки функциональной иммуноморфологии селезенки [Электронный ресурс] / В.П. Волков // *Universum: Медицина и фармакология: электронный научный журнал.* -2015.-№5-6 (18).
4. Зайцев В.Б., Федоровская Н.С., Железнов Л.М. Морфометрические особенности структуры селезенки человека // *вестник новых медицинских технологий* – 2018 – Т. 25, № 3 – С. 153–159.
5. Золотаревская, М.В. Особенности ультраструктуры селезенки после введения иммуноотропных препаратов в эксперименте / М.В. Золотаревская // *Клінічна анатомія та оперативна хірургія.* – 2011. – Т. 10, № 4. – С. 23-28.
6. Ильина Л.Ю., Козлов В.А., Сапожников С.П., Гераев Р.А. Реакция лимфоидной ткани селезенки белых мышей на амилоидогенез. *Acta Medica Eurasica.* 2020;(3):30–36 doi: 10.47026/2413-4864-2020-3-30-36.
7. Макалиш, Т.П. Морфофункциональные особенности селезенки при воздействии на организм факторов различного генеза / Т.П. Макалиш // *Таврический медико-биологический вестник.* – 2013. – Т. 16, № 61. – С. 265–269.
8. Мельник, Н.О. Реактивні зміни органів імунної системи під впливом патологічних факторів / Н.О. Мельник, І.В. Чек марьова, Ю.Б. Чайковський // *Клінічна анатомія та оперативна хірургія.* – 2004. – Т. 3, № 3. – С. 5-8.
9. Нужная, Е.К. Особенности динамики органомерических показателей селезенки половозрелых крыс при иммунodeficitом состоянии, вызванном тимэктомией / Е.К. Нужная // *Український морфологічний альманах.* - 2004. - Т. 2, № 1. - С. 59-61. 8
10. Чава С.В., Буклис Ю.В. Структурные характеристики иммунных образований селезенки мышей после воздействия радиационного фактора низкой интенсивности. *Морфологические ведомости.* 2011;(4):65–68.
11. Чейдо, М.А. Особенности распределения клеточных субпопуляций в селезенке и периферической крови у мышей линии СВА в условиях активации мю- и дельта-опиоидных систем/ М.А. Чейдо, М.М. Геворгян // *Иммунология.* – 2011. – № 5. – С. 248–250.
12. Cesta, M.F. Normal Structure, Function and Histology of the Spleen / M.F. Cesta // *Toxicologic Pathology.* – 2006. – № 34. – P. 455–465. doi: 10.1080/01926230600867743.
13. Meng, W. An atlas of B-cell clonal distribution in the human body / W. Meng, B. Zhang, G.W. Schwartz [et al.] // *Nature Biotechnology.* – 2017. – Vol. 35 (9). – P. 879–884.
14. Riva MA, Ferraina F, Paleari A, Lenti MV, Di Sabatino A. From sadness to stiffness: the spleen's progress. *Intern Emerg Med.* 2019 Aug;14(5):739-743. doi: 10.1007/s11739-019-02115-2.
15. Silva J.S., Andrade A.C., Santana C.C. Low CXCL13 expression, splenic lymphoid tissue atrophy and germinal center disruption in severe canine visceral // *PLoS One.* 2012. Vol. 7, № 1. E-location 29103. Pp. 1-5.
16. Steiniger B.S. Human spleen microanatomy: why mice do not suffice // *Immunology.* 2015. Vol. 145, № 3. P. 334–346.

Иқтибос учун: Турдиев М.Р., Тешаев Ш.Ж. Оқ каламушлар талоғининг постнатал онтогенезда ёш даврларига боғлиқ морфологик ва морфометрик кўрсаткичларини баҳолаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 6(20). – Б. 65–70. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17556742>